

Im Netz der online-Gelder

Kurzfassung der Studie von TA-SWISS «Neue Digitale Franken – unser Geld der Zukunft?»

Die Stiftung TA-SWISS, ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz, setzt sich mit den Chancen und Risiken neuer Technologien auseinander.

Die hier vorliegende Kurzfassung basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, die im Auftrag von TA-SWISS von einem interdisziplinären Team unter der Leitung von Prof. Dr. Corinne Zellweger-Gutknecht (Universität Basel, Juristische Fakultät) durchgeführt wurde. Beteiligt waren zudem Dr. Virgile Perret (Observatoire de la Finance), Dr. Sandra Stupar (Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen), Prof. Dr. Michael Derrer (Hochschule Luzern, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie), Prof. Dr. Cornelia Stengel (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard) und Prof. Dr. Paul H. Dembinski (Universität Fribourg und Observatoire de la Finance).

Die Kurzfassung stellt die wichtigsten Resultate und Schlussfolgerungen in verdichteter Form dar und richtet sich an ein breites Publikum.

Neue Digitale Franken – unser Geld der Zukunft?

Corinne Zellweger-Gutknecht, Virgile Perret, Sandra Stupar, Michael Derrer, Cornelia Stengel, Paul Dembinski

TA-SWISS, Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung (Hrsg.).
vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2025.

Buch: ISBN 978-3-7281-4209-2
eBook: ISBN 978-3-7281-4210-8

Die Studie steht als eBook zum freien Download bereit: www.vdf.ch

Die vorliegende Kurzfassung ist ebenfalls online verfügbar: www.ta-swiss.ch

Das Wichtigste in aller Kürze über Neue Digitale Franken	4
Die Vorteile ...	4
... die Nachteile ...	4
... und einige Empfehlungen	4
Geld – seit je mehr als blosses Zahlungsmittel	5
Sparen, bezahlen, bewerten	5
Kreditkarten, online-Banking, Twint und weitere Entwicklungen	5
Kryptowährungen als neue Geldform	6
Dezentral, autonom verwaltet, programmierbar – und nahe am materiellen Eigentum	6
Finanzrechtlich regulierte Digitalwährungen im Blickpunkt	7
Neuartige digitale Franken – Handlungsbedarf für die Schweiz?	8
Wie in der Schweiz Geld entsteht und zirkuliert	8
Status quo unter Druck	9
Verschiedene Varianten Neuer Digitaler Franken	10
Dezentral verwaltet und doppelt verschlüsselt	10
Tokenisierte Bankeinlagen: das Privatkonto in der Blockchain	10
Stablecoins: an stabile Werte gebundenes Kryptogeld	10
rCBDC: Digitales Zentralbankgeld	11
Synthetische CBDC: private digitale Franken, vollständig von der Zentralbank gedeckt	11
Eine Stadt wagt ein Experiment	11
Tokenisierte Bankeinlagen – effizienter Zahlungsverkehr, von den Banken abhängiges Risiko	12
Automatisierung dank Smart Contracts	12
Dem bestehenden Recht unterstellt	12
Stablecoins – effiziente Wertspeicher oder neue Zahlungsmethode	13
Neue Zahlungs- und Geschäftsmodelle	13
Potenziell ein sicherer Wert	14
Digitales Zentralbankgeld – stabil und insolvenz sicher	14
rCBDC erfordern erweiterte Regeln für die Nationalbank	14
Synthetisches Zentralbankgeld – Zutaten aus beiden Welten	16
Anwendungsbeispiele für programmierte digitale Franken	16
Individuelle Freiheitsrechte im Fokus	17
Rechtliche Regelungen hängen vom Design des Digitalgeldes ab	17
Zweischneidige Transparenz	17
Übergriffe auf persönliches Vermögen	18
Der ökologische Fussabdruck von Geld	18
Konsens und Kontrolle	18
Potenziale für einen ressourcenschonenden digitalen Franken	19
Einige Empfehlungen für Digitalgeld in einer liberalen Demokratie	20
Vorrang der Interessen von Nutzerinnen und Nutzern	20
Das Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen	20
Auf Anpassungsfähigkeit des Rechts achten	20
Beschwerde- und Schlichtungsstellen einrichten	20
Den ökologischen Fussabdruck des Geldwesens verkleinern	20
Wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen	20
Mitglieder der Begleitgruppe und Projektmanagement TA-SWISS	21

Das Wichtigste in aller Kürze über Neue Digitale Franken

Kryptowährungen wie Bitcoin und generell die Digitalisierung des Geldwesens beschäftigen die Öffentlichkeit und sorgen für Schlagzeilen. In der Fachwelt zieht man in Betracht, neue Formen digitalen Geldes zu entwickeln, die durch Zentralbanken, Geschäftsbanken und private Akteure ausgegeben werden könnten.

Die Studie lotet vier verschiedene Varianten von Neuen Digitalen Franken aus, nämlich:

- 1 tokenisierte Bankeinlagen,
- 2 Stablecoins,
- 3 eine Form von Digitalem Zentralbankgeld (*Central Bank Digital Currencies* CBDC), welche von der Schweizerischen Nationalbank ausgegeben würde (*retail* CBDC, *rCBDC*) und schliesslich
- 4 einen Stablecoin, der zwar mit Zentralbankgeld gedeckt, aber von privaten Akteuren ausgegeben würde (*synthetic* CBDC, *sCBDC*).

«Neu» wären diese digitalen Gelder, weil sie auf kryptografischen Technologien basieren. So zeichnen sich die von TA-SWISS ausgeleuchteten vier Formen dadurch aus, dass Angaben zu ihrem Wert und ihrer Struktur in Kopien dezentral in einem Netzwerk vieler Computer gespeichert sind. Dadurch sind diese Gelder weitgehend fälschungssicher und ähneln materiellem Eigentum: Im Unterschied zu anderen Daten lassen sich solche online-Gelder nicht gleichzeitig mehrfach verwenden. Im Prinzip ist auch ihre Verwaltung und Kontrolle dezentral organisiert. Zu einer ihrer weiteren Eigenschaften zählt die Programmierbarkeit, welche Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle eröffnet, aber auch Risiken birgt.

Die Vorteile ...

Neue Digitale Franken stellen erhebliche Effizienzgewinne für die Wirtschaft in Aussicht. Transaktionskosten würden sinken, und Überweisungen liessen sich in Echtzeit abwickeln – bei entsprechender Vernetzung theoretisch auch über nationale Grenzen hinweg.

Dank ihrer Programmierbarkeit könnten die verschiedenen Arten von Neuen Digitalen Franken mit Funktionalitäten versehen werden, die dem her-

kömmlichen Geld fehlen. Smart Contracts könnten beispielsweise im Lauf eines geschäftlichen Prozesses automatisch Zahlungen auslösen, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Auch Transaktionen zwischen Maschinen sowie Modelle für eine nutzungsabhängige Bezahlung von Gütern wären dank Smart Contracts möglich.

Staatliches digitales Geld, aber auch mit Zentralbankgeld hinterlegte synthetische CBDC, wären weitgehend insolvenz sicher. Beide Formen könnten – mit geeignetem Design – zur Stabilität des Geldwesens beitragen, indem sie das Vertrauen der Menschen in die Geldwirtschaft stärken würden.

... die Nachteile ...

Programmierte digitale Franken könnten die Einheitlichkeit des Geldes kompromittieren. Dann nämlich, wenn Neue Digitale Franken aufgrund ihrer zusätzlichen Funktionalitäten nicht mehr den gleichen monetären und Gebrauchswert wie andersartig programmierte Franken oder wie unprogrammiertes Geld hätten.

Wenn Smart Contracts ohne Zutun der Menschen funktionieren, droht Kontrolle verloren zu gehen – etwa über den Zeitpunkt der Überweisung. Auch stellen sich Herausforderungen für die Privatsphäre, insbesondere, wenn programmiertes Geld mit einer Identitätsprüfung der Inhaberinnen und Inhaber verbunden wird. Dann besteht die Gefahr, dass die Menschen «gläsern» werden, was eine mögliche staatliche Überwachung begünstigen könnte. Auch das Risiko einer missbräuchlichen Verwendung persönlicher Daten durch private Anbieter würde sich verschärfen.

... und einige Empfehlungen

Bei der Ausgestaltung von neuen digitalen Franken müssen die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer im Vordergrund stehen. Diese sollen über möglichst breite Wahlmöglichkeiten verfügen.

Neue Digitale Franken (seien es Stablecoins, tokenisierte Bankeinlagen, digitales Zentralbankgeld oder synthetisches Zentralbankgeld) sollen Bargeld nicht

ersetzen. Dieses bietet den besten Schutz für die Privatsphäre. Vielmehr sollten sich Neue Digitale Franken in das bestehende Finanzsystem einfügen.

Zudem sollen auch neue Digitale Franken einen ausgebauten und glaubwürdigen Schutz der Privatsphäre gewährleisten.

Die Wirtschaftsordnung der Schweiz beruht auf einer freiheitlichen, wettbewerbsorientierten Privatwirtschaft. Der Staat sollte bei der Regulierung

neuer digitaler Franken nur dann gesetzliche Bestimmungen erlassen, wenn ein Marktversagen zu befürchten ist.

Es ist eine Beratungs- und Schlichtungsstelle einzurichten, die Private im Konflikt mit Finanzinstitutionen berät und unterstützt.

Emittenten von Neuen Digitalen Franken sollten verpflichtet werden, jährlich eine Ökobilanz ihrer Währung zu veröffentlichen.

Geld – seit je mehr als blosses Zahlungsmittel

Die Geldwirtschaft besetzt in der Menschheitsgeschichte eine relativ kurze Zeitspanne. Die letzten fünfzig Jahre stehen im Zeichen einer beschleunigten Entwicklung: Elektronische Transaktionen lösen zunehmend Zahlungen mit Bargeld ab, und es entstehen neuartige digitale Währungen.

Gleich mit zwei Bestmarken zeichnet das Guinness-Buch der Rekorde die Eidgenössische Münzstätte Swissmint aus: Eine von ihr ausgegebene goldene Gedenkmünze mit einem Durchmesser von knapp drei Millimetern figuriert im Rekordbuch von 2021 als «kleinste Goldmünze der Welt». Und der seit 1879 unverändert geprägte Zehnrappler trägt nun den Titel als «älteste noch im Umlauf befindliche Münze der Welt».

Geld fasziniert – das heutige wie auch dasjenige, das bei archäologischen Ausgrabungen entdeckt wird und dann regelmässig für Schlagzeilen sorgt. Denn Geld erfüllt mehr als nur wirtschaftliche Funktionen: Es steht für ein politisches System, ein Land, eine Gemeinschaft.

Sparen, bezahlen, bewerten

Die Einführung von Geld löste den Tauschhandel täglicher Gebrauchsgüter durch eine Wirtschaft ab, die auf einer standardisierten Wert- und Rechenheit beruht. Dabei dient Geld mehreren ökonomischen Zwecken: Es ist zugleich Zahlungsmittel, Wertspeicher und Wertmassstab. Dadurch unterscheidet es sich beispielsweise von Gutscheinen, mit denen man zwar Gegenstände oder Dienstleistungen erwerben kann, allerdings bloss in ausgewählten Geschäften und nur unter bestimmten Bedingungen. Als Wertspeicher wiederum dienen unter Umständen

auch Goldschmuck und Kunstwerke, mit denen aber schwerlich direkt Ausgaben getätigt werden können.

Geld hingegen erfüllt die Bezahl- wie auch die Speicherfunktion problemlos. Ausserdem setzt es einen allgemein gültigen Standard, um Dinge unterschiedlichster Art wie Arbeitskraft, Dienstleistungen und materielle Güter zu bewerten und gegeneinander abzuwägen. Und das alles, obschon die Münzen, Scheine und Guthaben auf dem Bankkonto keinen unmittelbaren praktischen Nutzen bringen. Fachleute aus der Wirtschaftssoziologie sprechen daher von Symbolgeld, dessen Wert durch das Vertrauen der Menschen in die Geldwirtschaft – gewährleistet durch den Staat – begründet ist.

Der Staat spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Geldwesens. In der Schweiz hat der Bund – gestützt durch die Bundesverfassung – die Währungshoheit inne und ist allein zuständig für die Ausgabe von Bargeld. Mit dieser Aufgabe hat er die 1906 gegründete Schweizerische Nationalbank SNB und die Eidgenössische Münzstätte Swissmint betraut. In die Verantwortung der SNB fällt es, die Schweiz mit ausreichend Bargeld zu versorgen, die Preise stabil zu halten und die Infrastrukturen für den Zahlungsverkehr zu überwachen.

Kreditkarten, online-Banking, Twint und weitere Entwicklungen

Die in den 1950er-Jahren eingeführten Kreditkarten ermöglichten bargeldlose Zahlungen und gaben die Initialzündung für die Digitalisierung der Geldwirtschaft. Ab den 1960er-Jahren liess sich am Bancomaten rund um die Uhr Bargeld beziehen, und ab den 1980er-Jahren boten immer mehr Banken online-Dienste an.

Mit den um die Jahrtausendwende eingeführten Smartphones emanzipierten sich die Bankgeschäfte vom heimischen Computer; Käufe und Verkäufe an der Börse oder Zahlungen konnte man nun mobil überall in Auftrag geben. Damit schlug die Geburtsstunde der sogenannten Fintechs. So heissen Finanzdienstleister, die neue Technologien nutzen, um ihr Angebot zu verbessern und neue Dienste zu entwickeln. Auf dem Finanzmarkt traten zunehmend private Akteure in Erscheinung, die sich bis dahin vor allem durch High-Tech-Innovationen einen Namen gemacht hatten.

In der Schweiz nahm 2015 der von einer Tochterfirma der Postfinance gegründete Bezahl dienst Twint den Dienst auf. Ein Jahr später gab er die Fusion mit der von der UBS lancierten Konkurrentin Paymit bekannt. Heute gilt Twint als führender Anbieter mobiler Zahlungsdienste in der Schweiz und vermag sich gegenüber global agierenden Konkurrenten wie PayPal, Google Pay oder Apple Pay zu behaupten.

Kryptowährungen als neue Geldform

Auch die ersten Kryptowährungen entstanden aus der Vereinigung von Informationstechnik und Geldwesen. Ende der 1990er-Jahre tüftelten verschiedene Fachleute für Computersicherheit und Kryptographie an Verfahren, um Datensätze sicher in Blöcken abzuspeichern, die sich kontinuierlich erweitern lassen. Es entstand die Distributed Ledger-Technologie (DLT), d.h. eine Technologie, um Kontenbücher dezentral zu führen. Sie gilt als die Geburtshelferin der Blockchain; mit ihr befasst sich eine eigene Studie von TA-SWISS 2020: «Blockchain – Capabilities, Economic Viability, and the Socio-Technical Environment».

Berühmtheit erlangte die Blockchain durch die Kryptowährung Bitcoin. Das Neuartige daran: Diese Form elektronischen Geldes wird ohne zentrale Kontrollinstanz erzeugt, in Umlauf gebracht und gehalten. Die Blockchain stellt dafür die Infrastruktur bereit, bestehend aus einem Netz miteinander verbundener Computer, welche die Knoten des Netzes bilden – vergleichbar mit dem Telefonnetz, bei dem die Vermittlungsstellen als Knoten fungieren. Über diese Knoten läuft die Kommunikation beziehungsweise der Datenaustausch. Als Endgeräte der Blockchain dienen die auf dem Handy oder gelegentlich auch auf dem PC installierten digitalen Portemonnaies, die Wallets; ihnen entspricht im Telefonnetz das Telefon. Als dritte Komponente der Blockchain bestimmen die Protokolle mit ihren Regeln die Kommunikation und den Datenaustausch.

2019 schreckte ein Projekt von Mark Zuckerberg die Finanzwelt auf: Der Facebook-Gründer kündigte an, eine globale digitale Zahlungsinfrastruktur zu entwickeln. Eine Anbindung an einen Korb aus verschiedenen Währungen sollte den Wert des «Libra» genannten Kryptogelds stabil halten. Dank Libra sollten – so das Versprechen von Zuckerberg – Transaktionen nahezu kostenlos und simpel werden wie das Versenden einer WhatsApp-Nachricht. Alleine Meta verfügte mit seinen damals nahezu drei Milliarden Nutzenden über eine gewaltige Marktmacht. Entsprechend heftig fiel der Widerstand aus Politik- und Wirtschaftskreisen aus. Unter internationalem Druck stutzte Meta die Pläne schrittweise zurück, bis der Konzern 2022 dem mittlerweile «Diem» getauften Projekt endgültig den Stecker zog.

Dezentral, autonom verwaltet, programmierbar – und nahe am materiellen Eigentum

Neue digitale Geldformen zeichnen sich durch vier grundlegende Eigenschaften aus. Ein Merkmal liegt in ihrer dezentralen Organisation, die zur Folge hat, dass sich Entscheidungsgewalt und Kontrolle auf mehrere, voneinander unabhängige Parteien verteilen. Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zum herkömmlichen Geldwesen mit den Banken als unumgänglicher Vermittlungsinstanz.

Damit gewährt die Distributed Ledger-Technologie den Nutzerinnen und Nutzern eine im Geldwesen bisher nie dagewesene Autonomie: Während es unmöglich ist, ohne Mitwirkung der Banken (oder zumindest ihrer Infrastruktur) auf die herkömmlichen Einlagen zuzugreifen, können Nutzerinnen und Nutzer ihr im Netzwerk gespeichertes Digitalgeld selbständig verwalten. So wird es u.a. möglich, Zahlungen zwischen Privaten (P2P) direkt bilateral auszuführen, ohne Intervention einer Bank. Zugleich gestattet es die Distributed Ledger-Technologie auch unregulierten Akteuren, eigenes Digitalgeld zu erzeugen.

Des Weiteren ist Digitalgeld programmierbar. Regeln und Bedingungen können dabei direkt in die Geldeinheiten programmiert werden. Auch gestattet es die Distributed Ledger-Technologie, mithilfe von sogenannten Smart Contracts Automatismen auszuführen, indem beispielsweise Zahlungen automatisch und schrittweise, mit dem Fortgang eines Geschäfts, ausgelöst werden. Dank der Programmierbarkeit bietet Digitalgeld Funktionen, die beim herkömmlichen Geld fehlen und die Optionen für neuartige Dienstleistungen und Geschäftsmodelle eröffnen. Allerdings gehen mit der Programmierbarkeit neue Risiken

einher. So kann sie dazu führen, dass die grundlegende Funktion des Geldes als allgemeingültiges und akzeptiertes Zahlungsmittel verloren geht und die Privatsphäre unter Druck kommt.

Schliesslich ist Digitalgeld insofern vergleichbar mit materiellem Eigentum, als eine Inhaberin es selbstständig kontrollieren und exklusiv darüber verfügen kann. Diese Eigentumsnähe von Digitalgeld versetzt den Inhaber in eine privilegierte Stellung, und zwar sowohl gegenüber dem Herausgeber des online-Geldes als auch gegenüber der Allgemeinheit. Zudem kann Digitalgeld – anders als ein Text im Internet – weder durch die Inhaberin noch durch Dritte kopiert und mehrfach genutzt werden.

Finanzrechtlich regulierte Digitalwährungen im Blickpunkt

Mittlerweile sind ungefähr tausend private Kryptowährungen entstanden, von denen Bitcoin, Ethereum und Tether die bekanntesten sind. Solches Digitalgeld entsteht ausserhalb des regulierten Geldwesens, und je nachdem, wie dezentral es geschaffen wird, lässt sich die Herausgeberschaft nicht ermitteln.

Bitcoin und andere Kryptowährungen werden bereits intensiv untersucht, und die Fachliteratur dazu nimmt kontinuierlich zu. Ausserdem geht TA-SWISS in der Studie über die Blockchain ausführlich auf Bitcoins ein. Daher nimmt die hier zusammengefasste Studie Digitalgeld in den Blick, das durch private, aber staatlich regulierte Anbieter oder den Staat bzw. die Nationalbank geschaffen wird.

Die Studie «Neue Digitale Franken» entstand in interdisziplinärer Zusammenarbeit von sechs Forschungsinstitutionen aus der deutschen und der französischen Schweiz mit Vertretungen aus Wirtschaftssoziologie, Politologie, Ethik, Finanz-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaft unter der Leitung von Corinne Zellweger-Gutknecht, Professorin für Privatrecht und Wirtschaftsrecht an der Universität Basel. Methodisch beruht die Studie auf Literaturanalysen, Interviews mit Fachleuten, der Befragung einer Fokusgruppe und einer breit angelegten online-Bevölkerungsumfrage. Eine unabhängige Qualitätskontrolle der Studie wurde durch eine externe Begleitgruppe sichergestellt; ihre Mitglieder sind im Impressum aufgeführt.

Neuartige digitale Franken – Handlungsbedarf für die Schweiz?

Der Schweizer Franken trägt den Spitznamen «alpines Gold», und die Banken gelten – je nach Perspektive – als Ikone unseres Landes oder als Feindbild. Fakt ist: Der Finanzsektor ist ein Eckpfeiler der Schweizer Wirtschaft. Die neuen digitalen Währungen eröffnen Möglichkeiten für neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, setzen aber auch die eingespielte Aufgabenteilung zwischen den verschiedenen Akteuren des Finanzsektors und seine etablierten Funktionsweisen unter Druck.

Hierzulande hängt man am Bargeld. Zwar ist der Anteil an Barzahlungen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen: Während 2017 Bargeld bei 70 Prozent der Transaktionen im Einsatz stand, waren es 2020 noch 43 Prozent. Das Jahr 2024 steht insofern für eine Zäsur, als mobile Zahlungen über Handy-Apps mit 26,8 Prozent erstmals den Spitzenplatz einnehmen, dicht gefolgt von der Debitkarte (26,2 Prozent) und den Zahlungen mit Münzen und Scheinen (25,7 Prozent). Trotz dem augenfälligen Bedeutungsrückgang des Bargelds für Zahlungen halten es viele für unverzichtbar: Der Anteil der Personen, die sich gegen die Abschaffung von Münzen und Scheinen aussprechen, bleibt in Befragungen relativ stabil bei über zwei Dritteln. Geschätzt wird Bargeld nicht zuletzt als Wertspeicher: Insbesondere in Zeiten von Negativzinsen bewahren Erhebungen zufolge viele Personen gerne Barreserven im Banktresor auf.

Auch in der Politik sorgt Bargeld für Diskussionen, wie die am 15. Februar 2023 eingereichte Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» zeigt. Der Bundesrat hat ihr einen direkten Gegenentwurf gegenübergestellt.

Wie in der Schweiz Geld entsteht und zirkuliert

Die öffentliche Hand erzeugt hierzulande drei Formen von Geld: Münzen, Scheine und die sogenannten Sichtguthaben auf den Konten bei der Schweizerischen Nationalbank SNB. Die SNB-Sichtguthaben werden von den Geschäftsbanken und weiteren Finanzmarktteilnehmern (namentlich Versicherun-

gen) gehalten, die somit die Kunden der Nationalbank sind. Über die Verzinsung der Sichtguthaben beeinflusst die Nationalbank das Zinsniveau am Geldmarkt.

Eine Aufgabe der Geschäftsbanken besteht darin, Geld in Umlauf zu bringen. Neues Geld entsteht – vereinfacht gesagt –, indem die Geschäftsbanken ihrer Kundschaft Kredite gewähren. Dabei wird dem Kreditnehmer bzw. der Kreditnehmerin auf dem Konto eine Gutschrift ausgestellt. In der Buchhaltung der Bank wiederum erscheint der entsprechende Betrag unter den Passiven. Das Geld verschwindet zwar mit der Zeit vom Konto der Kreditnehmerin bzw. des Kreditnehmers, etwa, weil es für einen Hausbau eingesetzt oder in ein Geschäft investiert wird. Doch es verbleibt im Geldsystem, bis es irgendwo verwendet wird, um einer Bank einen Kredit zurückzuzahlen oder von ihr Vermögenswerte wie Aktien zu kaufen oder Bargeld zu beziehen.

Beträge, die von der Kundschaft auf ihre Konten eingezahlt werden, erscheinen in der Buchhaltung der Geschäftsbanken ebenfalls als Schuld gegenüber der Kundschaft. Gedeckt wird diese Schuld teilweise durch die Sichtguthaben, welche die Geschäftsbank bei der Nationalbank halten muss. Bis zur Höhe von 100 000 Franken sind die Bankeinlagen gesichert. Beträge, die diesen Wert übersteigen, unterliegen einem Konkursrisiko, das je nach Geschäftsmodell der Bank unterschiedlich hoch ist. Zudem gibt es eine Obergrenze für die im Bankensystem gesicherten Einlagen. Sie liegt bei rund 8 Milliarden – das sind gerade einmal 1,8 Prozent der rund 500 Milliarden, die insgesamt auf allen Sparkonten liegen, was bereits im Konkurs einer mittleren Bank nicht ausreichen würde.

Ein Vertrauensverlust der Kundschaft – etwa infolge von Fehlentscheidungen des Managements oder eines allgemein unsicheren wirtschaftlichen Umfelds – kann eine Bank in die Pleite treiben: Die Gefahr ist gross, dass Anlegerinnen und Anleger die Schalter stürmen und ihr Guthaben einfordern, weil ihr Verlustrisiko wächst, je länger sie ihre Einlagen auf der Bank belassen. Am Ende kann dieser «Bank Run» auch als solcher ein Geldhaus in den Ruin stürzen, wie bei einer selbsterfüllenden Prophezeiung.

Status quo unter Druck

Die Schweizer Wahrung ist stark, der Zahlungsverkehr lauft mehrheitlich reibungslos, und der Kundenschaft stehen hierzulande verschiedene Wege offen, um Bankgeschafte und Transaktionen zu tatigen. Der Bundesrat sieht denn auch keinen Zusatznutzen in neuartigen digitalen Geldformen des Staates. Vielmehr stehen aus seiner Sicht derzeit die Risiken im Vordergrund, die namentlich digitales Zentralbankgeld fur den Geldmarkt und die Finanzstabilitat nach sich ziehen konnte. Entsprechend ist die Zuruckhaltung gross, einen staatlichen digitalen Franken zu entwickeln. Vielmehr folgt man dem Grundprinzip der Marktwirtschaft und uberlasst es privaten Akteuren, neue digitale Geldformen zu entwickeln.

Auch andere Lander bleiben in der Reserve. Bislang hat keine Industrienation digitales Zentralbankgeld herausgegeben. Die Bank of Canada, eine Vorreiterin auf diesem Gebiet, hat im Herbst ihre Arbeiten an einem solchen Vorhaben sistiert und konzentriert sich darauf, ihr Zahlungssystem zu verbessern. Nur wenig weiter sind drei Schwellenlander, wo der Zugang zu Bankdienstleistungen oft beschrankt ist und darum digitale staatliche Geldangebote Abhilfe schaffen sollen. So haben die Bahamas, Nigeria und Jamaika in den letzten Jahren digitales Zentralbankgeld emittiert. Genutzt werden diese Gelder aber kaum.

Doch auch wenn derzeit noch keine westliche Industrienation eine eigene digitale Wahrung herausgegeben hat: Forschungs- und Pilotprojekte gibt es zuhauf. Diesbezuglich recht weit gediehen sind die Arbeiten der Europaischen Union. 2021 hat die Europaische Zentralbank EZB eine Untersuchungsphase uber einen moglichen digitalen Euro D€ lanciert, die im Oktober 2023 abgeschlossen wurde. In der Folge beschloss der EZB-Rat, in eine voraussichtlich zwei Jahre dauernde Vorbereitungsphase fur einen D€ einzutreten, an deren Ende uber eine mogliche Einfuhrung entschieden werden soll.

Vertrauen als Schlusselgrosse

In der online-Umfrage, an welcher 1212 Personen zwischen 15 bis 79 Jahren aus den drei grossen Sprachraumen der Schweiz teilgenommen haben, bestatigt sich die Sympathie fur das Bargeld: 63 Prozent der Befragten nutzen es mindestens einmal in der Woche. Debitkarten und Handy-Apps kommen etwas weniger zum Einsatz, indem sie von 59 resp. 53 Prozent der Befragten mindestens einmal wochentlich verwendet werden. Fur Zahlungen praktisch irrelevant sind Kryptowahrungen. Die Babyboomer und Personen der Jahrgange bis 1980 verwenden haufiger Bargeld als Vertreterinnen und Vertreter der nachfolgenden Generationen, die dafur ofter Karten und Bezahl-Apps einsetzen.

Mehr als die Halfte der Befragten (53 Prozent) sind die digitalen Versionen staatlicher Wahrungen – die sogenannten CBDC – kein Begriff. Gar 67 Prozent betragt der Anteil jener, welche noch nie von Initiativen gehort haben, solche CBDC zu schaffen. Die Umfrageergebnisse sind vor diesem Hintergrund zu lesen.

Bei der Frage, wer staatliches Digitalgeld erzeugen sollte, geniesst die Nationalbank bei rund 70 Prozent der Befragten das hochste Vertrauen. Fintech und andere private Emittenten stossen dagegen auf Skepsis; ihnen vertrauen rund zwei Prozent der Befragten. Wurde staatliches Digitalgeld eingefuhrt, erklaren rund 40 Prozent, dass sie es nutzen wurden; im Tessin fallt die Nutzungswahrscheinlichkeit deutlich hoher aus als in den anderen Landesteilen. Aus Sicht der Befragten waren die Vertrauenswurdigkeit des Anbieters, der Datenschutz, die Stabilitat und die einfache Benutzung die wichtigsten Eigenschaften, die staatliches Digitalgeld auszeichnen sollten.

Im Vergleich mit der Bevolkerung in anderen Landern wissen die Menschen in der Schweiz wenig uber CBDC. Umso wichtiger ist es, hierzulande eine ausgewogene Auseinandersetzung mit staatlich beaufsichtigtem, von der Nationalbank oder Privaten ausgegebenem, Digitalgeld anzustossen.

Verschiedene Varianten Neuer Digitaler Franken

In den letzten Jahren haben Kryptowährungen vor allem durch ihre starken Kursschwankungen für Schlagzeilen gesorgt. Bei Neuen Digitalen Franken würden insbesondere die Deckung und die Überwachung der Herausgeber für Stabilität und Sicherheit sorgen. Die Studie von TA-SWISS unterscheidet vier verschiedene Möglichkeiten, wie Neue Digitale Franken ausgestaltet werden könnten.

Geld in elektronischer Form ist nichts Neues. Denn auch die herkömmlichen Kontoguthaben sind heutzutage elektronisch erfasst und auf gesicherten Servern der jeweiligen Geschäftsbank gespeichert. Gespiegelt wird die Kontoinformation auf dem Computerchip, der in die Debit- oder Kreditkarte eingebettet ist; verschiedene hardwaregestützte Sicherheitsmerkmale schützen den Zugriff auf das Konto.

Dezentral verwaltet und doppelt verschlüsselt

Digitales Geld, das auf der Distributed Ledger-Technologie beruht, liegt hingegen, wie bereits dargelegt, ausschliesslich in Form von Daten vor, die in zahlreichen identischen Kopien dezentral auf vielen Rechnern in einem Netzwerk gespeichert sind. Solches kryptobasiertes Geld wird über sogenannte Wallets – digitale Geldbörsen – verwaltet. Es handelt sich dabei um Apps, die als Pforte zur Blockchain dienen. Sie speichern, modifizieren und übertragen die Zugangsdaten zu den digitalen Werten, nicht aber die Werte selbst. Der Zugang zur Blockchain ist durch einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel codiert; für Transaktionen über das Internet braucht man beide Schlüssel – und genau diese sind im Wallet gespeichert. Solange die bestehenden Verschlüsselungsverfahren nicht durch Quantencomputer geknackt werden können, sind Zahlungen mit digitalen Wallets sehr sicher, jedenfalls sicherer als solche mit Debit- und Kreditkarten.

Zahlreiche von Privaten geschaffene Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und viele weitere unterliegen derzeit keiner Kontrollinstanz und sind hoch spekulativ. Sie sind indes, wie bereits festgehalten, nicht Gegenstand der Studie von TA-SWISS. Diese befasst sich mit Digitalgeld, das staatlich beaufsichtigte private Akteure ausgeben (tokenisierte Bankein-

lagen, Stablecoins und synthetische CBDC) oder das die Nationalbank emittiert (rCBDC).

Tokenisierte Bankeinlagen: das Privatkonto in der Blockchain

Verschiedene Geschäftsbanken denken derzeit darüber nach, wie sie kryptobasiertes Geld für ihre Kundschaft herausgeben könnten; bis jetzt hat sich allerdings noch kein einheitliches Verfahren durchgesetzt.

Banken könnten Einlagetoken schaffen, indem sie die Bankeinlagen ihrer Kundschaft kryptobasiert abbilden. Dadurch veränderte sich für die Kundschaft nur die technische Darstellung ihrer Einlage gegenüber der Bank – nicht aber die Einlage selbst. Diese wäre weiterhin eine Forderung der Kundinnen und Kunden gegenüber der Bank auf Barauszahlung oder Überweisung. Sie wäre gedeckt durch die Aktiven auf der Bankbilanz, und sie unterläge dem oben beschriebenen Konkursrisiko. Indem diese tokenisierten Einlagen aber auf einer programmierbaren Plattform der Bank gespeichert würden, könnten sie teils für ähnliche Zwecke verwendet werden wie etwa Stablecoins.

Stablecoins: an stabile Werte gebundenes Kryptogeld

Während starke Kursschwankungen ein Merkmal «klassischer» Kryptowährungen wie Bitcoin sind, ist die Volatilität von Stablecoins viel geringer. Dies, weil deren Wert über einen Sicherungsmechanismus an einen Referenzwert – in der Regel an eine staatliche Währung, an einen Währungskorb oder an andere Vermögenswerte wie Edelmetalle – gekoppelt ist. Diese Koppelung beruht oft darauf, dass die Herausgeber das Geld, welches sie für die Ausgabe ihrer Stablecoins erhalten, als Deckung in solche Referenzwerte anlegen und sich verpflichten, die Stablecoins auf Verlangen ihrer Kundschaft hin zurückzunehmen und dafür Erlös aus dem Verkauf der Deckung zurückzahlen. Existieren die Referenzwerte ausserhalb der Blockchain, spricht man von einer offchain-Deckung, während online-gedeckte Stablecoins an Werte innerhalb der Blockchain angebunden sind. Die Studie von TA-SWISS berücksichtigt ausschliesslich offchain-gedeckte Stablecoins.

rCBDC: Digitales Zentralbankgeld

Die Abkürzung CBDC steht für «Central Bank Digital Currency», zu Deutsch: Digitales Zentralbankgeld. Soll es nur von bestimmten Finanzmarktakteuren, also «wholesale» (zu Deutsch: im Grosshandel) genutzt werden, nennt man es wCBDC. Die Studie untersucht diese Variante aber nicht. Sie konzentriert sich auf CBDC, die dem Publikum, also «retail» (im Einzelhandel), zur Verfügung stehen würde und darum als rCBDC bezeichnet wird.

Ein solcher digitaler Franken würde von der Nationalbank herausgegeben. Weiter untersucht die Studie nur rCBDC, die wie Bargeld über die Banken und weitere Akteure ins Publikum verteilt würden. Das Profil der rCBDC entspräche damit weitgehend dem von Bargeld – sie werden denn auch gelegentlich als «digitales Bargeld» bezeichnet. Die Kundschaft erhielte direkten Zugang zu Geld der Nationalbank, die selber aber keine Beziehungen zu Privatpersonen unterhalten müsste.

Nicht näher untersucht hat die Studie hingegen rCBDC, für welche jede und jeder ein Konto bei der Nationalbank eröffnen könnte, da sich deren Rolle in dieser Variante fundamental verändern würde. In ihrer heutigen Struktur fehlen der Nationalbank nämlich die Voraussetzungen, um Beziehungen zu privaten Kundinnen und Kunden zu unterhalten und den damit verbundenen technischen Anforderungen und Sorgfaltspflichten zu genügen.

Synthetische CBDC: private digitale Franken, vollständig von der Zentralbank gedeckt

Eine weitere Spielart von neuen digitalen Franken wird als «synthetic Central Bank Digital Currency» (sCBDC) bezeichnet; «synthetisch» steht hier für «künstlich», indem es sich bei sCBDC insofern nicht um «echtes» Zentralbankgeld handelt, als es zwar vollständig von der Nationalbank gedeckt ist, aber von Geschäftsbanken oder anderen privaten Akteuren ausgegeben wird. Ein digitaler Franken entspricht in diesem Modell wertmässig einem realen, «analogen» Franken. Selbst wenn die ausgebende Geschäftsbank in Insolvenz gehen müsste, erlitten die Inhaberinnen und Inhaber von sCBDC keinen Verlust, sondern könnten ihr mit Nationalbank gedecktes Guthaben auf ein anderes Finanzinstitut verschieben.

Eine Stadt wagt ein Experiment

Keine CBDC, aber eine eigene Form von staatlichem digitalem Geld sind kommunale Zahlungstoken. Sie sind keine CBDC, weil sie nicht durch eine Zentralbank, sondern durch eine Gemeinde ausgegeben werden. Die Stadt Lugano hat 2020 als erste öffentlich-rechtliche Emittentin einen LVGA genannten digitalen Zahlungstoken herausgegeben. Erklärtes Ziel von Lugano ist es, die Bevölkerung über den Nutzen digitaler Währungen zu informieren und den Handel der Läden vor Ort zu fördern. Denn mit dem LVGA können nur Dienstleistungen und Waren in den rund vierhundert Partnergeschäften erstanden werden. Hingegen ist es nicht möglich, Steuern oder andere Abgaben mit dem LVGA zu begleichen, da dem Gewerbe so Liquidität entzogen würde.

Tokenisierte Bankeinlagen – effizienter Zahlungsverkehr, von den Banken abhängiges Risiko

Wie schon die Bezeichnung verrät, stehen tokenisierte Bankeinlagen dem herkömmlichen System mit Bankkonten nahe; sie liessen sich denn auch entsprechend leicht ins bestehende Geldwesen einfügen.

Nahtlose Transaktionen über Landes- und Währungsgrenzen in Echtzeit, die ohne zentrale Vermittlungsstelle auskommen – dies stellen tokenisierte Bankeinlagen in Aussicht. Der geschäftliche Zahlungsverkehr zwischen Firmen, aber auch innerhalb der Bankenwelt gewänne dadurch erheblich an Effizienz.

Tokenisierte Bankeinlagen können zwar die Geschäftsabläufe straffen, ändern aber wenig am zugrundeliegenden System. Denn tokenisierte Einlagen sind nichts anderes als Bankeinlagen, die in einer Distributed Ledger-Struktur abgebildet sind. Mithin wären sie dem gleichen Insolvenzrisiko ausgesetzt wie heutige Bankeinlagen. Zudem würden Einlagetoken keine direkten Zahlungen zwischen Privaten zulassen.

Automatisierung dank Smart Contracts

Dank Einlagetoken könnten Smart Contracts einfacher ins Bankensystem integriert werden und Veränderungen in der Kundenbeziehung automatisieren. An einem fiktiven Beispiel lässt sich das illustrieren: Smarte Stromzähler könnten in der Lage sein, ihren eigenen Verbrauch zu messen und direkt mit dem Energieversorger zu kommunizieren. Dies ermöglichte eine effizientere Abwicklung von Zahlungen und würde zur Automatisierung und Vereinfachung von Prozessen beitragen. Zugleich wären solche Transaktionen auch mit Gefahren verbunden. Da sie automatisiert und ohne direkte menschliche Überwachung erfolgten, könnten sie anfällig für verschiedene Sicherheitsrisiken sein.

Das Gedankenexperiment zeigt neben dem vorteilhaften Effizienzgewinn zugleich ein Risiko solcher Automatismen: Je nach Ausgestaltung bremsen sie rechtsstaatliche Institutionen aus, die in aller Regel die schwächere Partei schützen. Ohne geeignete Schutzmassnahmen wäre die Technik also in der Lage, das faire Verhältnis in einer Geschäftspartnerschaft aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Dem bestehenden Recht unterstellt

Da sich tokenisierte Bankeinlagen in erster Linie durch ihre speichertechnische Form von herkömmlichen Bankeinlagen unterscheiden, ist ihre Sicherheit durch die bestehende Rechtsordnung geregelt: Emittenten von Bankeinlagetoken benötigen eine Banklizenz und unterliegen der Kontrolle durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Im Fall eines Bankrotts des herausgebenden Geldhauses greifen das Insolvenzrecht und allgemeine konkursrechtliche Regelungen.

Die grundsätzlichen rechtlichen Herausforderungen, die sich im Hinblick auf digitales Geld und auf Smart Contracts stellen, sind Gegenstand des rechtlichen Kapitels auf S. 17.

Stablecoins – effiziente Wertspeicher oder neue Zahlungsmethode

Stablecoins eröffnen vielfältige Möglichkeiten – je nachdem, wie sie ausgestaltet sind, eignen sie sich als Wertspeicher oder bieten sich für den Zahlungsverkehr an.

Stablecoins können sowohl von Privaten als auch von Geschäftsbanken herausgegeben werden. In der Schweiz existieren derzeit vier auf Schweizer Franken lautende Stablecoins für die private Kundschaft. Die Zahl der beteiligten Inhaberinnen und Inhaber liegt zwischen 50 und knapp 1200. Die vier Franken-Stablecoins weisen insofern ein zentralistisches Element auf, als sie von Institutionen emittiert werden, die identifizierbar sind. Damit unterscheiden sie sich von dezentral organisierten Stablecoins, bei denen die Herausgeber nicht auszumachen sind. Derzeit gibt es noch keine lizenzierte Schweizer Bank, die Stablecoins für ein breites Publikum ausgibt.

Noch fehlt es den Stablecoins an Sicherheit und Nutzungskomfort, um mit etablierten Zahlungsmitteln zu konkurrieren. In Zukunft könnte sich das ändern – wobei noch nicht feststeht, welchen Weg die weiteren Entwicklungen einschlagen werden.

Stablecoins dürften sich dann durchsetzen, wenn es ihnen gelingt, bei Transaktionen die Verzögerungen und die anfallenden Kosten zu minimieren und damit die grössten Schwächen des bestehenden Systems auszunutzen. Sie könnten insbesondere bei Zahlungen über Staats- und Währungsgrenzen ihre Stärken ausspielen. Selbst für Überweisungen zwischen

Privaten stellen sie vorteilhafte Lösungen in Aussicht – sogar für Kleinstbeträge. Auch wer beispielsweise kein Jahresabonnement für eine Zeitschrift lösen möchte, könnte mit Stablecoins den moderaten Preis für einen einzelnen Artikel unkompliziert, rasch und ohne Transaktionsgebühren bezahlen.

Verschöbe sich der Zahlungsverkehr auf Stablecoins, hätte das Folgen für die Banken, deren Rentabilität wegen des Rückgangs ihrer Provisionseinnahmen geschmälert würde.

Neue Zahlungs- und Geschäftsmodelle

Wie Token lassen sich auch Stablecoins für Smart Contracts einsetzen. Sie böten sich etwa für Geschäftsmodelle an, welche die Zahlung vom tatsächlichen Gebrauch eines Gutes abhängig machen. Denkbar ist etwa die nutzungsabhängige Abrechnung einer kreditfinanzierten Kopiermaschine: Das Unternehmen muss den Kredit nur dann bezahlen, wenn die Sensoren registrieren, dass der Kopierer im Einsatz steht. Solche Modelle scheiterten bislang an den hohen Transaktionskosten der herkömmlichen Zahlungsarten.

Mit dem Internet der Dinge wächst der Bedarf an Zahlungen zwischen Maschinen; auch hierfür würden sich Smart Contracts mit Stablecoins eignen. Als zukunftssträchtiges, derzeit noch fiktives, Beispiel wird gerne der smarte Kühlschrank ange-

führt, der mittels Sensoren registriert, dass die Milch ausgeht, über Internet im Lebensmittelshop selbständig eine frische Packung ordert und diese autonom bezahlt. Näher an der Wirklichkeit dürfte das bereits erwähnte Beispiel der Stromabrechnung sein: Mittels Smart Meters kann schon heute der Stromverbrauch eines Haushalts automatisch erhoben werden; derzeit werden die Daten vom Netzbetreiber abgelesen, der sodann den Verbrauch fakturiert. Künftig könnten die smarten Stromzähler direkt mit dem Netzbetreiber kommunizieren und die Rechnung ohne menschliches Zutun ausstellen. Solche Geschäftsmuster bestechen durch ihre Effizienz, bergen allerdings auch Risiken. Wenn sie von niemandem überwacht werden, steht ihre Sicherheit auf dem Spiel. Zudem drohen persönliche Daten in die falschen Hände zu geraten, und die Kontrolle über den Zeitpunkt der Zahlung geht verloren.

Potenziell ein sicherer Wert

Stablecoins, die von einer Institution mit gutem Ruf herausgegeben würden, könnten viele Leute dazu verleiten, ihre Bankeinlagen in solche Stablecoins umzutauschen. Das bliebe nicht ohne Konsequenzen für das Finanzsystem – insbesondere, wenn Per-

sonen aus anderen Ländern ihre Einlagen in einer Fremdwährung in Franken-Stablecoins umtauschen würden. Der Schweizer Franken als sicherer Hafen gewänne noch mehr an Attraktivität, was die Herausforderungen an die Wirtschafts- und Geldpolitik steigern würde.

Ein Gegenmittel könnte darin bestehen, den Zugang zu Franken-Stablecoins auf Gebietsansässige zu beschränken. In diesem Fall müsste der Stablecoin so ausgestaltet werden, dass Käuferinnen und Käufer identifizierbar würden; zudem stünde eine Begrenzung auf eine inländische Kundschaft im Widerspruch zur grundsätzlich globalen Reichweite von Stablecoins.

Eine andere Gegenreaktion könnte seitens der Banken erfolgen. Höben diese ihre Zinsen auf ein Niveau an, das den Risiken gerecht wird, vermöchten Bankeinlagen besser im Wettbewerb gegen attraktiv verzinste Stablecoins zu bestehen. Mithin liessen sich den Herausforderungen, die Stablecoins für die Geldpolitik nach sich ziehen könnten, nicht nur mit interventionistischen, auf das Design abzielenden Lösungen begegnen, sondern auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten wie einer risikogerechten Zinspolitik.

Digitales Zentralbankgeld – stabil und insolvenz sicher

Gäbe die Nationalbank digitales Zentralbankgeld für das Publikum aus, wäre dieses insolvenz sicher. Seine Attraktivität für potenzielle Anlegerinnen und Anleger wäre beträchtlich.

Digitales Zentralbankgeld in Form von rCBDC wird, ähnlich wie Geldscheine, von der Zentralbank ausgegeben und anschliessend von den Geschäftsbanken unabhängig genutzt und in Umlauf gebracht. Entsprechend weisen rCBDC ein ähnliches Risikoprofil auf wie Bargeld und sind insolvenz sicher.

rCBDC erfordern erweiterte Regeln für die Nationalbank

Das Mandat der Schweizerischen Nationalbank beschränkt sich derzeit auf die Emittierung von Bargeld. Folglich würde die Schaffung einer rCBDC eine klare Erweiterung des SNB-Mandats voraussetzen. Das Bundesgesetz über die Währung und die Zah-

lungsmittel hält die Anforderungen fest, welchen die Nationalbank bei der Bargeldausgabe zu genügen hat. Diese Vorgaben würden für die Emittierung von rCBDC nicht mehr ausreichen. Zu regeln wären etwa die Funktionalität eines solchen digitalen Frankens, sein Verkehr und die benötigte Infrastruktur sowie die Rolle der beteiligten Akteure; nebst der Nationalbank und den Geschäftsbanken wären das die Systembetreiber und andere Dienstleister sowie die Kundschaft.

Ein von der Nationalbank herausgegebener Digitalfranken wäre nicht nur für Schweizer Kundschaft attraktiv. Vielmehr zöge er eine internationale Klientel an – vorausgesetzt, der Zugang würde nicht beschränkt. Die Frage, welchen Personen aus dem Ausland der Kauf von rCBDC gestattet wäre, wird noch zu diskutieren geben: Dürfen alle rCBDC kaufen, die in der Schweiz Geld parken wollen? Oder nur diejenigen, die Investitionen in Schweizer Franken in der Schweiz tätigen?

Mit einem erweiterten Kundenkreis gehen auch erhöhte Kontrollanforderungen einher. Um Geldwäsche und andere kriminelle Machenschaften zu verhindern, müsste die Nationalbank entsprechende Ressourcen bereitstellen und Aufsichtsstrukturen schaffen. Ein stark nachgefragter rCBDC könnte zudem die Stabilität des Schweizer Finanzsystems ins Wanken bringen: Dann nämlich, wenn viele Menschen innerhalb kurzer Frist ihre herkömmlichen Einlagen in rCBDC umwandeln würden und es somit zu einem «digital bank run» käme.

Bei der Gestaltung von rCBDC eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten, um ihre allzu grosse Anziehungskraft zu brechen. So könnte man darauf verzichten, auf rCBDC einen Zins auszuzahlen, sodass die verzinnten herkömmlichen Bankeinlagen konkurrenzfähig blieben – dies jedenfalls dann, wenn die Banken auf den Einlagen einen Zins bezahlen, der das mit dem Bankgeschäft verbundene Risiko ausreichend abgilt. Auch andere Designoptionen wie eine gestaffelte Einführung beschränkter Mengen an

rCBDC, die allmählich ausgeweitet würden, wären denkbar. Das würde es auch gestatten, allmählich Erfahrungen mit dem neuen Digitalgeld zu sammeln.

Ein von der Nationalbank herausgegebener Digitaler Franken könnte allerdings auch zu einer erhöhten Stabilität des Finanzsystems beitragen. Die insolvenzichere Gestaltung von rCBDC würde das Vertrauen der Kundschaft ins Geldsystem generell stärken und so die Gefahr eines Schaltersturms mindern. Zudem könnte ein rCBDC disziplinierend auf die Banken einwirken, indem diese unter dem Eindruck der neuen Währung ihr eigenes Geschäftsmodell sicherer zu gestalten und übermässige Risiken zu vermeiden suchten oder diese adäquat verzinsen müssten.

Schliesslich würde ein rCBDC – wie auch der nachfolgend vorgestellte sCBDC – Innovationsmöglichkeiten eröffnen, die der gesamten Wirtschaft zugutekommen könnten.

Synthetisches Zentralbankgeld – Zutaten aus beiden Welten

Im Unterschied zu rCBDC werden sCBDC nicht von der Nationalbank, sondern von Geschäftsbanken oder anderen finanzmarktrechtlich regulierten Akteuren emittiert. Für die Schaffung von sCBDC hätte die Nationalbank geringere regulatorische Anpassungen zu erwarten als bei rCBDC. Zugleich sind sCBDC vollständig mit Geld der Zentralbank gedeckt und damit ebenfalls vor Insolvenz geschützt.

Den sCBDC kämen die etablierten Strukturen der Geschäftsbanken für den Publikumsverkehr zugute. Hinzu kämen mutmasslich weitere (ebenfalls staatlich regulierte und beaufsichtigte) Anbieter von sCBDC. Der Wettbewerb zwischen diesen Finanzintermediären dürfte zudem sowohl die Effizienz als auch die Flexibilität im Umgang mit der neuen Währung positiv beeinflussen. Hingegen blieben sCBDC mit den operationellen Risiken ihrer Herausgeber verbunden.

Die Anziehungskraft von sCBDC für Kundschaft aus der Schweiz und der übrigen Welt wäre vergleichbar mit jener von rCBDC. Somit wären auch Umschichtungen von Bankeinlagen auf sCBDC absehbar, mit den damit verbundenen Folgen für das Finanzsystem. Auch hier könnten marktwirtschaftliche Instrumente wie eine risikoadäquate (d.h. höhere) Verzinsung herkömmlicher Bankeinlagen ein Gegenmittel darstellen. Rechtlich wären sCBDC dem Privatrecht unterstellt, die Emittenten würden aber durch das Aufsichtsrecht reguliert.

Anwendungsbeispiele für programmierte digitale Franken

Allen vier hier besprochenen Formen Neuer Digitalen Franken ist gemeinsam, dass sie sich programmieren lassen und damit allenfalls neuartige Funktionen erhalten. Der Staat könnte sich das zunutze machen, indem er beispielsweise digitale Identitätslösungen in den Zahlungsprozess einbände: Beim Alkoholeinkauf oder bei der Bezahlung eines Tickets für einen Horrorfilm würde automatisch überprüft, ob die betreffende Person alt genug ist.

Kritische Stimmen warnen vor der staatlichen Einflussnahme durch programmierbares Digitalgeld. Technisch wäre es beispielsweise möglich, Digitalgeld so zu programmieren, dass bestimmte Waren

damit nicht gekauft werden könnten oder eine bestimmte Kundschaft favorisiert bzw. ausgeschlossen würde. Der Staat würde theoretisch in die Lage versetzt, die Kaufgewohnheiten der Menschen zu steuern, indem er etwa im Kampf gegen den Klimawandel durch entsprechend programmiertes Digitalgeld Treibstoff verteuern oder zur Vorbeugung von Übergewicht den Kauf von fett- und zuckerhaltigen Esswaren behindern könnte. Es wäre auch denkbar, die Verwendung von Digitalgeld in bestimmten Situationen an festgelegte Bedingungen zu knüpfen bzw. Menschen aufgrund gewisser Merkmale von dessen Verwendung auszuschliessen.

Wie das nachfolgende Kapitel ausleuchtet, wäre es weder statthaft noch sinnvoll, digitales Geld einzusetzen, um politische und gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Erstens würden so die Prozesse demokratischer Legitimierung umgangen. Zweitens bestünde die Gefahr, dass die Einheitlichkeit des Geldes beeinträchtigt würde; seine Austauschfähigkeit – eines seiner wesentlichen Merkmale – ginge verloren, wenn nicht mehr alle Geldeinheiten gleich viel wert wären.

Individuelle Freiheitsrechte im Fokus

Neue Digitale Franken könnten verschiedenartige organisatorisch-strukturelle Formen annehmen. Entsprechend unterscheidet sich auch der rechtliche Regulierungsbedarf. Die Programmierbarkeit, die alle tokenisierten Gelder auszeichnet, stellt besondere Herausforderungen an den Schutz der Privatsphäre.

Die Wirtschaftsordnung der Schweiz beruht auf einer freiheitlichen, wettbewerbsorientierten Privatwirtschaft: «Bund und Kantone halten sich an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. Sie wahren die Interessen der schweizerischen Gesamtwirtschaft und tragen mit der privaten Wirtschaft zur Wohlfahrt und zur wirtschaftlichen Sicherheit der Bevölkerung bei», hält Artikel 94 der Schweizerischen Bundesverfassung fest. Mithin gelten staatliche Eingriffe nur dann als statthaft, wenn sie der allgemeinen Wohlfahrt zugutekommen und der Wirtschaftsfreiheit dienen. Oder anders gesagt: Der Staat soll nur dann regulierend in den Markt eingreifen, wenn dieser allein nicht in der Lage ist, wirtschaftlich und gesellschaftlich erwünschte Ergebnisse zu liefern.

Rechtliche Regelungen hängen vom Design des Digitalgeldes ab

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt, unterscheiden sich die vier Varianten von Neuen Digitalen Franken hinsichtlich der Rolle, welche Geschäftsbanken, Nationalbank und weitere private Akteure spielen. Auch in ihren Mechanismen zur Gewährleistung des Wertes von digitalen Franken heben sich die vier Varianten voneinander ab. Dies würde sich auch im unterschiedlichen zusätzlichen Regulierungsbedarf für die verschiedenen Modelle niederschlagen.

Die aktuellen Gesetze des Monetärrechts halten nur wenige technische und logistische Regeln fest. Würden Neue Digitale Franken ausgegeben, wären detailliertere Vorgaben erforderlich. Festzulegen wären insbesondere Design, Funktionalitäten und die Rolle der jeweiligen Akteure.

Einer Klärung bedarf zudem die Rechtsnatur von Neuen Digitalen Franken. So zielt das Zivilgesetzbuch mit seinen Regeln zu Besitz und Eigentum auf materielle Gegenstände ab. Die Frage ist noch unbeantwortet, ob und in welchem Umfang Geld in Form von Daten rechtlich eine ähnliche Position einnehmen kann wie materielle Objekte.

Zweischneidige Transparenz

Die Programmierbarkeit von Kryptogeld eröffnet Chancen für innovative Geschäftsmodelle, birgt aber auch Risiken für die Privatsphäre und die individuellen Freiheitsrechte. Ihnen ist die Schweiz als liberale Demokratie besonders verpflichtet.

Eine Herausforderung besteht darin, dass digitale Gelder potenziell weitgehende Einblicke in die Privatsphäre der Nutzenden erlauben oder Missbrauch der gesammelten Daten erleichtern. Insbesondere in Verbindung mit sozialen Bewertungen (Social Scores) bestünde die Gefahr, dass die Privatsphäre und die individuelle Freiheit der Nutzerinnen und Nutzer massiv beschnitten werden könnten: Werden Transaktionen anhand persönlicher Merkmale bewertet, lässt sich nicht ausschliessen, dass private Unternehmen oder selbst der Staat – auch durch Anordnung gegenüber privaten Emittenten – Personen wegen solcher Bewertungen diskriminieren, vom Zugang zu gewissen Leistungen abschneiden oder sonst benachteiligen könnten.

Programmiertes Digitalgeld mit identifikatorischen Elementen könnte sich zwar eignen, um Altersangaben zu überprüfen: So wäre es bspw. möglich, minderjährigen Heranwachsenden den Zugang zu zahlungspflichtigen pornografischen Websites oder anderen problematischen Inhalten zu verwehren oder gewisse Dienstleistungen Ortsansässigen oder Menschen einer bestimmten Nationalität vorzubehalten. Zugleich bürge aber solches individuell zuweisbares Geld die Gefahr, dass die Menschen «gläsern» würden, indem sich jede ihrer Transaktionen verfolgen und vom Staat überwachen liesse.

Auch Privatunternehmen könnten der Versuchung erliegen, solche persönlichen Daten zu nutzen, um ihr Angebot auf entsprechende Profile ihrer Kundschaft zuzuschneiden und allenfalls bestimmte Personengruppen von vornherein von ihrem Angebot auszuschliessen. Dies widerspräche den auch in der Bundesverfassung verankerten Grundsätzen, wonach die Chancengleichheit zwischen allen Menschen möglichst gross sein soll und niemand diskriminiert werden darf.

Solchen Risiken ist mit einem ausgebauten Schutz der Privatsphäre zu begegnen. So sollen Nutzerinnen und Nutzer die Kontrolle über ihre Daten behalten und nicht über das Geld bevormundet werden. Der Datenschutz muss umfassend gewährleistet sein.

Übergriffe auf persönliches Vermögen

Kritische Stimmen geben schliesslich zu bedenken, dass es dem Staat dank Digitalgeld für breite Kundengruppen (insbesondere dank rCBDC) leichter fiele, Negativzinsen durchzusetzen. Dies käme einer indirekten Enteignung der Bürgerinnen und Bürger gleich, deren Vermögen an Wert einbüßen würde.

Auch kriminelle Übergriffe auf (staatliches) Digitalgeld – also das Hacking von Wallets – gilt es zu gewärtigen. Hier greift das Strafgesetzbuch, das

in Artikel 143 festhält, es mache sich strafbar, wer unbefugt in ein Datenverarbeitungssystem eindringt und sich in Bereicherungsabsicht Daten beschafft, die nicht für ihn oder sie bestimmt sind und die gegen unbefugten Zugriff besonderen Schutz genießen. Die Datensicherung über Wallets gilt, wie bereits erwähnt, als besonders sicher. Ob den mit dem Quantencomputer absehbaren Möglichkeiten der Entschlüsselung mittels technischer Massnahmen begegnet werden kann oder auch regulatorische Präzisierungen erforderlich sein werden, muss die Zukunft zeigen.

Der ökologische Fussabdruck von Geld

Jede Form von Geld verbraucht Ressourcen. Wie gross der Energiehunger ist, hängt zum einen von den Zahlungsmitteln der Nutzerinnen und Nutzer ab, zum anderen von der Transaktionsverarbeitung.

Die Herstellung einer Schweizer Banknote stellt hohe Anforderungen an Technik und Material: Die Scheine der gegenwärtigen Serie bestehen aus einem beidseitig mit Baumwolle beschichteten Kunststoffkern. Darauf werden spezielle Folien mit kinematischen Strukturen appliziert, die je nach Betrachtungswinkel ein anderes Muster zeigen. Für den Druck werden besondere Sicherheitsfarben verwendet. Der jährliche Treibhausgasausstoss der Schweizer Banknoten beträgt der Nationalbank zufolge rund 1900 CO₂-Äquivalente, was den Emissionen eines Schweizer Dorfes mit 300 Einwohnerinnen und Einwohnern entspricht. 82 Prozent der Umweltbelastung entfallen auf die Produktion der Noten, die restlichen 18 Prozent auf Logistik und Entsorgung.

Käme vermehrt Kryptogeld zum Einsatz, müsste die Nationalbank wohl weniger Bargeld zur Verfügung stellen. Allerdings verbraucht auch «immaterielles» Kryptogeld Ressourcen: Energie, aber auch Hardware für Speicher und Endgeräte. Die Studie von TA-SWISS verzichtet darauf, den ökologischen Fussabdruck von Bargeld gegen jenen von digitalen Währungen abzuwägen – zumal diese das Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen sollen.

Konsens und Kontrolle

Bei Kryptogeld, dessen Wert dezentral in einer Distributed Ledger-Struktur gespeichert ist, verwaltet jeder Knoten eine Kopie des Registers und prüft, ob eine Modifikation korrekt ist. Dazu braucht es einen Konsensmechanismus, der sicherstellt, dass zwischen den Knoten Übereinstimmung herrscht.

Der ältere, etwa bei Bitcoin eingesetzte, «Proof-of-Work» (PoW)-Mechanismus benötigt enorm viel Energie. Bei diesem Verfahren stehen die Validatoren an den Knoten des Netzwerks in einem Wettbewerb zueinander, indem sie ein schwieriges kryptografisches Rätsel lösen müssen, um – gewissermassen als Belohnung – eine Transaktion validieren zu dürfen. Allein auf den Betrieb des Bitcoin-Netzwerks entfiel im Jahr 2024 schätzungsweise 0,6 Prozent des gesamten weltweiten Stromverbrauchs; das entspricht dem Energiekonsum eines mittelgrossen Landes. Dazu kommt der Elektronikschrott, weil die Personen, welche die Validierungen vornehmen wollen, auf besonders leistungsfähige Computer der neusten Generation angewiesen sind und diese stark beanspruchen. Schätzungen zufolge erzeugt das Bitcoin-Netzwerk jedes Jahr gleich viel Elektroschrott wie die ganzen Niederlande.

Dagegen hängt das «Proof-of-Stake»-Verfahren (PoS) nicht von der Rechenstärke ab. Vielmehr werden die Validatoren aufgrund der Anzahl Token ausgewählt, die sie besitzen und die sie gewillt sind, als Sicherheit einzusetzen. Dieser Ansatz belohnt also die Validatoren entsprechend ihrem Anteil am Netzwerk. Der jährliche Strombedarf von PoS wird etwa gleich hoch veranschlagt wie jener einer US-amerikanischen Kleinstadt von rund 2100 Haushalten und liegt somit um ein Mehrfaches unter dem Energiehunger von PoW.

Neben dem Konsensverfahren beeinflussen auch die Anzahl der Knoten und ihre Distanz zueinander den Strombedarf von Distributed Ledger-Systemen. Solche, bei denen nur ausgewählte Knoten zur Validierung berechtigt sind, weisen einen geringeren Strombedarf aus als diejenigen, bei welchen an allen Knoten validiert werden darf. Denn bei einer geringeren Anzahl validierender Knoten gibt es auch weniger Doppelspurigkeit, mithin weniger Stromverbrauch. Bei einem solchen DLT-System mit wenigen, bewilligungspflichtigen Knoten ist der Energiebedarf für Transaktionen auch tiefer als bei vielen herkömmlichen Systemen mit Kreditkarten.

Potenziale für einen ressourcenschonenden digitalen Franken

Neue Digitale Franken, die auf einen PoS-Mechanismus mit wenigen Knoten abstellen, könnten unter Umständen auch im Vergleich mit heutigen Zahlungssystemen energieeffizienter und somit umweltfreundlicher sein. Zudem gibt es bei DLS-Systemen die Möglichkeit, mehrere Zahlungen zusammenzufassen, was ihren Energiebedarf weiter senkt.

Schliesslich spielt es für die ökologische Beurteilung von Neuen Digitalen Franken auch eine Rolle, aus welcher Quelle die Energie für ihren Betrieb stammt. Werden sie in einem Land mit einem hohen Anteil an grünem Strom erzeugt, verkleinert das ihren ökologischen Fussabdruck. Somit gibt es verschiedene Stellschrauben, um mit Neuen Digitalen Franken die Nachhaltigkeit des Geldwesens zu justieren.

Einige Empfehlungen für Digitalgeld in einer liberalen Demokratie

Neue Digitale Franken können die Effizienz des Geldwesens verbessern, neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und nicht zuletzt die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten der Nutzerinnen und Nutzer erweitern – vorausgesetzt, dass bestimmte Grundsätze eingehalten werden.

Aus der für die Schweiz konstitutiven Wirtschaftsfreiheit geht eine Verpflichtung des Staates hervor, für möglichst wettbewerbsfreundliche Verhältnisse zu sorgen. Zugleich soll er nur dann regulativ eingreifen, wenn sich ein Marktversagen abzeichnet.

Vorrang der Interessen von Nutzerinnen und Nutzern

Die Nutzerinnen und Nutzer sollen sich nicht der Technologie anpassen müssen. Vielmehr ist diese auf die Bedürfnisse der Bevölkerung auszurichten. Die Menschen sollen ihre Gelder selber wählen und somit auch darüber bestimmen können, wie stark sie ihre Privatsphäre schützen wollen.

Das Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen

Angesichts der Sicherheit und des hohen Schutzes der Privatsphäre, die Bargeld gewährleistet, darf dieses durch Neue Digitale Franken nicht ersetzt werden. Vielmehr sollen diese das Bargeld ergänzen. Die Einführung kryptobasierter Geldformen, welche die Privatsphäre gewährleisten, würde die Wahlmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern zusätzlich erweitern.

Auf Anpassungsfähigkeit des Rechts achten

Neue Digitale Franken können unterschiedlich gestaltet werden und dank ihrer Programmierbarkeit verschiedenartige Funktionalitäten mitbringen. Folglich wäre den Nutzerinnen und Nutzern mit einfachen und durch die Parteien abänderbaren Grundregeln im schweizerischen Obligationenrecht besser gedient als mit überlangen, alles im Detail festlegenden zwingenden Finanzmarktgesetzen.

Beschwerde- und Schlichtungsstellen einrichten

Smart Contracts und programmiertes Geld führen zu neuartigen Geschäftsbeziehungen zwischen Geldanbietern und ihrer Kundschaft. Es sind Ombudsstellen einzurichten, an die sich Menschen im Konflikt mit Finanzakteuren wenden können.

Den ökologischen Fussabdruck des Geldwesens verkleinern

Je nach seiner Ausgestaltung variiert der Energie- und sonstige Ressourcenbedarf der heute existierenden und künftigen Geldformen beträchtlich. Die Emittenten von Neuen Digitalen Franken sollten verpflichtet werden, jedes Jahr eine Umweltbilanz ihrer Gelder zu veröffentlichen. Energiesparende Validierungsverfahren sind gegenüber dem Proof-of-Work-Mechanismus zu begünstigen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen

Kryptobasierte Geldformen werden seit etlichen Jahren international intensiv erforscht. Bei der Ausgestaltung und Einführung neuer digitaler Franken – sei es in der Form von tokenisierten Einlagen, Stablecoins, rCBDC, sCBDC oder heute noch gar nicht bekannten Formen – sollte die Wissenschaft von Anfang an beteiligt werden.

Mitglieder der Begleitgruppe

- **Dr. Stefan Vannoni**, Ökonom, Direktor cemsuisse, Präsident der Begleitgruppe, Mitglied des Leitungsausschusses von TA-SWISS
- **Dr. Romain Baeriswyl**, Deputy Head of Monetary Policy Analysis, Economic Affairs, Schweizerische Nationalbank
- **Markus Brönnimann**, Datenschutzbeauftragter des Kantons Basel-Landschaft
- **Pascale Bruderer**, Gründerin Swiss Stablecoin, ehemalige National- und Ständerätin
- **Prof. Dr. Mirjam Eggen**, Professorin für Privatrecht an der Universität Bern
- **Dr. Martin Hess**, Leiter Wirtschaftspolitik bei Swiss Banking
- **Margit Himmel**, Fachbereichsleiterin Geldpolitik und Konjunktur bei der Eidgenössischen Finanzverwaltung
- **Mathias Imbach**, CEO der Sygnum Bank
- **Dr. David Iselin**, Kurator der Ausstellung «Entfesselt Geld» im Bernischen Historischen Museum
- **Jörg Mäder**, Informatiker, Stadtrat Opfikon (GLP) und Alt-Nationalrat
- **Thomas Müller**, Wissenschaftsjournalist, Mitglied des Leitungsausschusses von TA-SWISS
- **Dr. Inke Nyborg**, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Banking und Finance der Universität Zürich
- **Dr. Samuel Schmassmann**, Ökonom im Fachbereich Geldpolitik und Konjunktur bei der Eidgenössischen Finanzverwaltung
- **Babette Sigg**, Präsidentin Konsumentenforum
- **Dr. Tobias Trütsch**, Geschäftsführer des Center for Financial Services Innovation der Universität St. Gallen

Projektmanagement TA-SWISS

- **Dr. Elisabeth Ehrensperger**, Geschäftsführung
- **Dr. Laetitia Ramelet**, Projektleitung
- **Fabian Schlupe**, Kommunikation

Impressum

Im Netz der online-Gelder

Kurzfassung der Studie von TA-SWISS «Neue Digitale Franken – unser Geld der Zukunft?»

TA-SWISS, Bern 2025

TA 85A/2025

Autorin: Dr. Lucienne Rey

Produktion: Dr. Laetitia Ramelet und Fabian Schlupe

Gestaltung und Illustrationen: Hannes Saxer, Bern

Druck: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung

Neue Technologien bieten oftmals entscheidende Verbesserungen für die Lebensqualität. Zugleich bergen sie mitunter aber auch neuartige Risiken, deren Folgen sich nicht immer von vornherein absehen lassen. Die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS untersucht die Chancen und Risiken neuer technologischer Entwicklungen in den Bereichen «Biotechnologie und Medizin», «Digitalisierung und Gesellschaft» sowie «Energie und Umwelt». Ihre Studien richten sich sowohl an die Entscheidungstragenden in Politik und Wirtschaft als auch an die breite Öffentlichkeit. Ausserdem fördert TA-SWISS den Informations- und Meinungsaustausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der breiten Bevölkerung durch Mitwirkungsverfahren. Die Studien von TA-SWISS sollen möglichst sachliche, unabhängige und breit abgestützte Informationen zu den Chancen und Risiken neuer Technologien vermitteln. Deshalb werden sie in Absprache mit themenspezifisch zusammengesetzten Expertengruppen erarbeitet. Durch die Fachkompetenz ihrer Mitglieder decken diese Begleitgruppen eine breite Palette von Aspekten der untersuchten Thematik ab.

Die Stiftung TA-SWISS ist ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz.

TA-SWISS
Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch